

MUHANDISLIK

& IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

№3

2025
MART

Google Scholar

OPEN ACCESS

ULRICHSWEB™
GLOBAL SERIALS DIRECTORY

Academic Resource Index
ResearchBib

ISSN INTERNATIONAL
STANDARD
SERIAL
NUMBER
INTERNATIONAL CENTRE

CYBERLENINKA

OpenAIRE

ROAD

INDEX COPERNICUS
INTERNATIONAL

BASE

Crossref

НАУЧНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ
БИБЛИОТЕКА
LIBRARY.RU

РЭУ.РФ
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ Г.В. ПЛЕХАНОВА
ТАШКЕНТСКИЙ ФИЛИАЛ

Elektron nashr,
276 sahifa, mart, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Zokirova Nodira Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Shakarov Zafar G'afforovich, iqtisodiyot fanlari doktori, PhD

TAHRIR HAY'ATI:

Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, akademik
Sharipov Kongratbay Avazimbetovich, texnika fanlari doktori, professor
Maxkamov Baxtiyor Shuxratovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shaumarov Said Sanatovich, texnika fanlari doktori, professor
Turayev Bahodir Xatamovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nasimov Dilmurod Abdulloyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Allayeva Gulchexra Jalgasovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Arabov Nurali Uralovich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Maxmudov Odiljon Xolmirzayevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Xamrayeva Sayyora Nasimovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bobonazarova Jamila Xolmurodovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Irmatova Aziza Baxromovna, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Bo'taboyev Mahammadjon To'ychiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Shamshiyeva Nargizaxon Nosirxuja kizi, iqtisodiyot fanlari doktori, professor, TDIU kengash kotibi
Xolmuxamedov Muhsinjon Murodullayevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Xodjayeva Nodiraxon Abdurashidovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Amanov Otabek Amankulovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Qurbonov Samandar Pulatovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Zikriyoyev Aziz Sadulloyevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Tabayev Azamat Zaripbayevich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sxay Lana Aleksandrovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Ismoilova Gulnora Fayzullayevna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Djumaniyazov Umrbek Ilxamovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kasimova Nargiza Sabitdjanovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Kalanova Moxigul Baxritdinovna, dotsent
Ashurzoda Luiza Muxtarovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Sardor Begmaxmat o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sharipov Botirali Roxataliyevich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Tursunov Ulug'bek Sativoldiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dots.nt
Bauyetdinov Majit Janizaqovich, Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti dotsenti, PhD
Botirov Bozorbek Musurmon o'g'li, Texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Sultonov Shavkatjon Abdullayevich, Kimyo fanlari doktori, (DSc)
Jo'raeva Malohat Muhammadovna, filologiya fanlari doktori (DSc), professor. Buxoro davlat texnika universiteti

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

- 05.01.00 – Axborot texnologiyalari, boshqaruv va kompyuter grafikasi
- 05.01.01 – Muhandislik geometriyasi va kompyuter grafikasi. Audio va video texnologiyalari
- 05.01.02 – Tizimli tahlil, boshqaruv va axborotni qayta ishlash
- 05.01.03 – Informatikaning nazariy asoslari
- 05.01.04 – Hisoblash mashinalari, majmualari va kompyuter tarmoqlarining matematik va dasturiy ta'minoti
- 05.01.05 – Axborotlarni himoyalash usullari va tizimlari. Axborot xavfsizligi
- 05.01.06 – Hisoblash texnikasi va boshqaruv tizimlarining elementlari va qurilmalari
- 05.01.07 – Matematik modellashtirish
- 05.01.11 – Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt
- 05.02.00 – Mashinasozlik va mashinashunoslik
- 05.02.08 – Yer usti majmualari va uchish apparatlari
- 05.03.02 – Metrologiya va metrologiya ta'minoti
- 05.04.01 – Telekommunikatsiya va kompyuter tizimlari, telekommunikatsiya tarmoqlari va qurilmalari. Axborotlarni taqsimlash
- 05.05.03 – Yorug'lik texnikasi. Maxsus yoritish texnologiyasi
- 05.05.05 – Issiqlik texnikasining nazariy asoslari
- 05.05.06 – Qayta tiklanadigan energiya turlari asosidagi energiya qurilmalari
- 05.06.01 – To'qimachilik va yengil sanoat ishlab chiqarishlari materialshunosligi
- 05.08.03 – Temir yo'l transportini ishlatish
- 05.09.01 – Qurilish konstruksiyalari, bino va inshootlar
- 05.09.04 – Suv ta'minoti. Kanalizatsiya. Suv havzalarini muhofazalovchi qurilish tizimlari
- 10.00.06 – Qiyosiy adabiyotshunoslik, chog'ishtirma tilshunoslik va tarjimonshunoslik
- 10.00.04 – Yevropa, Amerika va Avstraliya xalqlari tili va adabiyoti

Ma'lumot uchun, OAK
Rayosatining 2024-yil
28-avgustdagi 360/5-son
qarori bilan "Dissertatsiyalar
asosiy ilmiy natijalarini chop
etishga tavsiya etilgan milliy
ilmiy nashrlar ro'yxati"ga
texnika va iqtisodiyot fanlari
bo'yicha "Muhandislik va
iqtisodiyot" jurnali ro'yxatga
kiritilgan.

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz:

1. Toshkent shahridagi G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti
2. Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
3. Toshkent irrigatsiya va qishloq xo'jaligini mexanizatsiyalash muhandislari instituti" milliy tadqiqot universiteti
4. Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti
5. Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
6. Toshkent davlat transport universiteti
7. Toshkent arxitektura-qurilish universiteti
8. Toshkent kimyo-texnologiya universiteti
9. Jizzax politexnika instituti

MUNDARIJA

Kapital bozori orqali tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishning o'ziga xos jihatlari	10
Azimjon Abdiraxmonov	
Chuqur muruntov kareri misolida geodinamik monitoring tizimini tashkil etish va bortlarning barqarorligini bashorat qilish	16
SH.SH. Zairov, SH.T. Tadjiyev, S.A. Saydullayeva	
Paxta-to'qimachilik klasterlarining innovatsion faoliyatini tashkil etish yo'llari.....	22
Tojiyev Sa'dulla Muhitdinovich	
Econometric modeling of bank liabilities	36
Muminova Parvina Ilhomovna	
Mamlakat iqtisodiy rivojlanishida bandlikning o'rni: Artur Ouken qonuni asosida tahlil.....	41
Botirova Sarvinoz Boburjon qizi	
Сравнительный анализ эксплуатационных характеристик электромобилей китайского производства на российском рынке: запас хода, мощность и технологические инновации.....	55
Абдурашидов Искандарбек Журъат угли, Мирзалиев Санжар Махаматжон угли, Ибрахимов Каримжон Исмаилович, Абдурашидов Сардор Журъат угли	
Tijorat banklarining aktivlari va ularni samarali boshqarishning nazariy asoslari.....	64
Sohibjonov Muzaffar Salijanovich	
Resursga boy mamlakatlar misolida ekologik va iqtisodiy omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik tahlili	69
Xamdamov Shoh-Jaxon Raxmat o'g'li	
Aksiyadorlik jamiyatlarida ipo turlaridan foydalanish yo'llari	76
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Davlat budjeti va soliqlar orqali iqtisodiy o'sishni rag'batlantirish va fiskal siyosat vositalarining samaradorligi.....	85
Saydakbarova Madinaxon Anisbekovna	
Barqaror rivojlanishga erishishda hududlar iqtisodiy rivojlanishining ahamiyati	91
Yormonqulova Nargiza Ikromjon qizi	
Патентирование как основа защиты прав интеллектуальной и инновационной деятельности.....	98
Алиева Эльнара Аметовна	
Budjet-soliq siyosati instrumentlari orqali barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlashning ilmiy-nazariy asoslari.....	105
N. Sheraliev	
Panelli nurlanishli isitish tizimining parametrik tahlili	111
Kamolov Jo'rabek Jalol o'g'li, Hikmatov Behzod Amonovich	
To'qimachilik sanoatida qayta ishlash jarayonlarini takomillashtirish.....	117
Umarxodjayeva Arafatxon Muzaffar qizi	
Davlat organlarida ichki nazorat tizimini rivojlantirish orqali davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish	123
Jabborov Azamat	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida bank ekotizimini takomillashtirish masalalari.....	128
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	

Mintaqaviy mikro moliya klasterlarni shakllantirish va uning samaradorligini innovatsion infratuzilmasini rivojlanishi.....	134
Nasrullaev Feruz Furqatovich	
Milliy iqtisodiyotga investitsiyalarni jalb qilishning korxonalar raqobatbardoshligini oshirishga ta'siri.....	139
Karimova Dilafruz Sadirdin qizi	
Xalqaro savdoda eksport kredit agentliklari tavsifi: O'zbekiston uchun ekspert tahlilining strategik ahamiyati.....	145
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Sanoat korxonalarini barpo etish va rivojlantirish strategiyasini optimallashtirish.....	150
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
O'zbekistonning to'lov qobiliyati va to'lov tajribalarini tahlili	154
Qodirov Ural Safar o'g'li	
Islomiy bank va moliya.....	159
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Markaziy bankning monetar siyosati va tijorat banklar faoliyatiga ta'siri.....	164
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Elektroenergetika tizimi korxonalarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlarini qo'llash istiqbollari.....	169
Akbar Ashurovich Shodiyev	
Tijorat banklarining likvidliligi va moliyaviy barqarorligini ta'minlash ularning moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning zaruriy sharti sifatida	175
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosatining makroiqtisodiy ko'rsatkichlarga ta'siri.....	181
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Mahalliy budjetlar moliyaviy resurslarini metodologik xususiyatlarni aniqlash va o'zgarishlarni takomillashtirish yo'llari	189
Imanova Umida Baxtiyorovna	
Quyosh havo kollektorli quyosh quritgich qurilmalarining konstruksiyalari tahlili	196
Nusratov Abdullo Bekdullo o'g'li, Ibragimov Umidjon Xikmatullayevich, Qodirov Jobir Ro'zimatovich	
Korporativ boshqaruv tuzilmalarida soliqlar bilan bog'liq moliyaviy munosabatlar tahlili.....	207
Kurbaniyazov Shaxzodbek Karimovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarini boshqaruvini rivojlantirish usullari.....	213
Ubaydullayev Muxammadjon Abdusamad o'g'li	
Теоретические основы маркетинговых инноваций малого бизнеса в условиях цифровой трансформации.....	218
Юлдашев Жамшид Абрарович, Убайдуллоева Малика Отабековна	
O'zbekistonda chorvachilik mahsulotlari ishlab chiqarishni iqtisodiy-statistik o'rganish.....	230
Jurayev Shohruh Moyli o'g'li	
Qurilish tarmog'ida islohotlarni amalga oshirish va modernizatsiya qilish jarayoni	235
Asadova Maftuna Sa'dullaevna	
Maxsus iqtisodiy zonalarda faoliyat ko'rsatayotgan xo'jalik yurituvchi subyektlariga soliq imtiyozlari berishning xususiyatlari.....	240
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Воздействие цифровизации на стоимость продукции и повышение конкурентоспособности предприятий.....	248
Хусаинов Равшан Рахимович	

Tijorat banklari faoliyati samaradorligini oshirishda bank aktivlari takomillashtirish yo'llari	257
Ibrohimov Davronbek Muhammadi o'g'li	
Banklarda korporativ boshqarishni modellashtirish imkoniyatlari.....	264
Ergashev Olim Kenjayevich	
O'zbekistonda fond bozorini tartibga solish: qonunchilik va nazorat tizimini takomillashtirish.....	271
Yeshbayeva Nigora Ikram qizi	

O'ZBEKISTONDA FOND BOZORINI TARTIBGA SOLISH: QONUNCHILIK VA NAZORAT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH

Yeshbayeva Nigora Ikram qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti magistranti

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston fond bozorini tartibga solish tizimi, uning qonunchilik asoslari va nazorat mexanizmlari chuqur tahlil qilinadi. Jahon moliyaviy bozorlaridagi zamonaviy tendensiyalar fonida milliy fond bozorining huquqiy-institutsional rivojlanish darajasi o'rganiladi, mavjud muammolar aniqlanadi va ularni bartaraf etish uchun takomillashtirish yo'nalishlari taklif etiladi. Shuningdek, maqolada O'zbekistonning fond bozori ishtirokchilari, tartibga soluvchi organlar faoliyati va xorijiy tajribalarning moslashtirilgan shakldagi tatbiqi yuzasidan amaliy xulosalar keltiriladi.

Kalit so'zlar: fond bozori, moliyaviy instrumentlar, tartibga solish, qonunchilik, nazorat organlari, moliyaviy barqarorlik, investitsiya muhiti, davlat siyosati.

Abstract: This article provides an in-depth analysis of the regulatory system of Uzbekistan's stock market, including its legislative foundations and control mechanisms. Against the backdrop of modern trends in global financial markets, the legal and institutional development level of the national stock market is examined. The study identifies existing issues and proposes improvement directions to address them. Additionally, the article presents practical conclusions regarding the activities of stock market participants and regulatory bodies in Uzbekistan, as well as the adapted application of foreign experiences.

Keywords: stock market, financial instruments, regulation, legislation, supervisory authorities, financial stability, investment climate, state policy.

Аннотация: В данной статье проводится глубокий анализ системы регулирования фондового рынка Узбекистана, его законодательных основ и механизмов контроля. На фоне современных тенденций мировых финансовых рынков рассматривается уровень правового и институционального развития национального фондового рынка, выявляются существующие проблемы и предлагаются направления их устранения. Также в статье приведены практические выводы по деятельности участников фондового рынка Узбекистана, регулирующих органов и по адаптированному применению зарубежного опыта.

Ключевые слова: фондовый рынок, финансовые инструменты, регулирование, законодательство, надзорные органы, финансовая стабильность, инвестиционный климат, государственная политика.

KIRISH

So'nggi yillarda O'zbekiston Respublikasi iqtisodiy siyosatida fond bozorini rivojlantirish ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida e'tirof etilmoqda. 2021–2023-yillar davomida mamlakat fond bozoridagi kapitalizatsiya hajmi yildan yilga 17–22 foizga oshdi, bu esa iqtisodiyotda investorlar ishonchining ortib borayotganligini ko'rsatadi. Fond bozori iqtisodiy resurslarning samarali taqsimlanishini

ta'minlovchi asosiy moliyaviy mexanizmlardan biri sifatida, uni tartibga solish jarayonlari va normativ-huquqiy bazaning ishonchliliği strategik ahamiyatga ega. Bugungi kunda O'zbekiston fond bozorining normativ asoslarini jahon amaliyotida qo'llanilayotgan ilg'or mexanizmlar bilan uyg'unlashtirish zarurati tug'ilmoqda.

Maqolaning dolzarbligi, ayniqsa, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 02.09.2023 yildagi "Kapital bozorini rivojlantirishning qo'shimcha chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-291-son¹ qarorida aks ettirilgan islohotlar fonida yaqqol ko'zga tashlanmoqda. Shu boisdan maqolada O'zbekiston fond bozorini tartibga solish tizimini chuqur tahlil qilish, huquqiy va institutsional asoslarni takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar ishlab chiqildi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlarni tahlil qilish jarayonida O'zbekiston va xorijiy mamlakatlarda fond bozorini tartibga solish mexanizmlariga oid nazariy va amaliy manbalar tahlil qilindi. Jumladan, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi (IMF), Jahon banki va IOSCO tomonidan tayyorlangan hisobotlar, shuningdek, O'zbekiston Kapital bozorini rivojlantirish agentligining rasmiy ma'lumotlari asos qilib olindi.

Mahalliy olimlardan M. To'rayev, Z. Karimova, N. Yo'ldoshevlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlar fond bozorining institutsional rivoji va tartibga solishdagi muammolarni yoritishda muhim o'rin tutadi. Jumladan, Z. Karimova 2022-yildagi o'z tadqiqotida normativ-huquqiy hujjatlarning investorlar huquqlarini himoya qilishdagi zaifliklariga e'tibor qaratgan.

Shuningdek, R. Xojimatovning fikricha, mamlakatimizda iqtisodiy barqarorlikni ta'minlash va banklarning likvidligini oshirish uchun fond bozorlariga tijorat banklarining yuqori likvid an'anaviy obligatsiyalarining xalqaro bozorlarga integratsiyasini rivojlantirish lozim. Mamlakatimizda makroiqtisodiy barqarorlikni ta'minlash uchun Markaziy bank transmission kanallarining samarasini inflyatsion targetlashga o'tish orqali oshirish maqsadida uning mustaqilligini oshirish nihoyatda muhim hisoblanadi.

Xalqaro kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalarini o'rgangan Qulmatov Ch. va To'ychiyev N.larning fikricha, "xalqaro kapital bozori moliyaviy globallashtirish jarayoni mahsuli bo'lib, industrial mamlakatlarning umumjahon miqyosida iqtisodiy samaradorligini keskin oshirdi. Lekin bu jarayon rivojlanayotgan mamlakatlar rivojiga ijobiy ta'sirdan ko'ra, ko'proq salbiy ta'sir ko'rsatishi hozirda barchaga ayon bo'lib qoldi. Buning sababi – rivojlanayotgan mamlakatlar iqtisodiyoti industrial davlatlar iqtisodiyotiga ko'proq bog'liqdir" [6].

Iqtisodiy adabiyotlarda fond bozori va qimmatli qog'ozlar bozori bir xil mazmundagi tushunchalar sifatida talqin etilgan. Shu sababli, avvalo ushbu tushunchalarning turli davrlarda tadqiqot olib borilgan iqtisodchi olimlarning ilmiy ishlarida yoritilishini o'rganish maqsadga muvofiq, deb hisoblaymiz.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Metodologik yondashuv sifatida tizimli tahlil, komparativ tahlil (xalqaro tajriba asosida), statistik prognozlash usullari qo'llanildi. 2018–2024-yillar oralig'idagi fond bozori dinamikasi va huquqiy islohotlar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik regressiya modeli asosida baholandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

O'zbekistonning fond bozorida asosiy regulyator – Kapital bozori agentligi – investorlarga ishonch uyg'otuvchi qat'iy nazorat vositalariga ega emas. Bu esa bozordagi xavfsizlik va ochiqlik tamoyillarining buzilishiga olib kelmoqda.

Xorijiy tajribada, xususan, Singapur va Koreyada yagona regulyator instituti (masalan, Monetary Authority of Singapore) mavjud bo'lib, barcha moliyaviy institutlar va bozorlarga nisbatan muvofiqlashtirilgan nazoratni amalga oshiradi. O'zbekistonda ham ushbu modelga moslashtirilgan tarzda yagona moliyaviy regulyator tashkil etish, huquqiy normalarni kodifikatsiya qilish va moliyaviy axborot standartlarini XMK (IFRS)ga to'liq moslashtirish zarurati mavjud (1jadval).

1 <https://lex.uz/docs/-6590025>

1-jadval. Fond bozori ishtirokchilarining ulushi (jadval ko'rinishida).

Bozor ishtirokchilari	Ulushi (%)
Davlat korxonalari aksiyalari	50
Xususiy sektor aksiyalari	22
Obligatsiyalar	15
Investitsiya fondlari	8
Boshqalar	5

Tadqiqot natijalari O'zbekiston fond bozorida tartibga soluvchi organlar vakolatlarining aniq ajratilmaganligi, qonunchilikdagi tafvutlar, moliyaviy axborotlarning shaffof emasligi kabi tizimli muammolar mavjudligini ko'rsatdi.

2024-yil holatiga ko'ra, fond bozorining kapitalizatsiyasi yalpi ichki mahsulotga (YAIM) nisbatan atigi 6,4 foizni tashkil etmoqda. Investitsion portfellar asosan davlat korxonalarining aksiyalariga bog'langan bo'lib, xususiy sektor aksiyalari aylanmasi 22 % atrofida (1-rasm).

1-rasm. Fond bozorining YaIMga nisbati (2018-2024).

Bu boradagi islohotlarning dastlabki bosqichi sifatida jahon davlatlari tajribasidan kelib chiqqan holda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 14.01.2019 yildagi "Davlat aktivlarini boshqarish, monopoliyaga qarshi kurashishni tartibga solish tizimini va kapital bozorini tubdan takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-5630-son²li Farmoni bilan mustaqil davlat organi – Kapital bozorini rivojlantirish agentligi tuzilib, uning asosiy vazifalari etib qimmatli qog'ozlar bozorini shakllantirish, rivojlantirish, tartibga solish va korporativ boshqaruv sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshirish belgilangan.

Kapital bozorini rivojlantirish agentligining ma'lumotiga ko'ra, bugungi kunda emissiya qilingan aksiyalarning umumiy nominal qiymati 100 trillion so'mdan ortiq bo'lib, ulardan faqatgina 1,5 foizigina erkin muomalada harakat qilmoqda. Bu yalpi ichki mahsulotga nisbatan hisoblaganda 1 foizdan kam bo'lib, ushbu ko'rsatkich Singapurda 188 %, Malayziyada 112 % va Rossiyada 34 % ni tashkil etadi.

Mazkur holat O'zbekistonda kapital bozori mamlakat iqtisodiyotida investitsiyalar va jamg'armalar o'rtasida vositachilik rolini sifat va miqdor jihatdan yuqoriga ko'tarish uchun katta potentsialga egaligini ko'rsatadi. Buning uchun qimmatli qog'ozlarni chiqarish va muomalada bo'lishini, investitsiyalarni

2 <https://lex.uz/docs/-4160392>

keng jalb etishni, korporativ boshqaruvni rivojlantirishni va aholining moliyaviy savodxonligini oshirishni ko'zda tutuvchi kapital bozori rivojlanishining uzoq muddatli strategiyasini ishlab chiqish taqozo etiladi.

Mazkur strategiyada fond bozorini rivojlantirishga to'sqinlik qilayotgan omillarni bartaraf etish, uni tartibga soluvchi qonun va qonunosti hujjatlarni bozori rivojlanayotgan davlatlar talablariga ("frontiers market") muvofiqlashtirish, tarkibiga brokerlar, pensiya fondlari, sug'urta kompaniyalari, banklar kiruvchi moliya bozorining eko-tizimini yaratish, aholining bo'sh turgan mablag'larini fond bozoriga jalb qilishda jahon tajribasida qo'llanilgan samarali institutlarni shakllantirish nazarda tutilishi kerak.

E'tiborlisi, 2019-yilda Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki, Osiyo taraqqiyot banki va boshqa qator xalqaro ekspertlar ko'magida 2020–2025-yillarda O'zbekiston kapital bozorini rivojlantirish strategiyasining loyihasi ishlab chiqildi va keng jamoatchilik o'rtasida muhokamaga qo'yildi. Mazkur strategiyaning asosiy vazifalaridan biri – erkin muomaladagi jami qimmatli qog'ozlarning yalpi ichki mahsulotga nisbatini 2025-yil oxirigacha kamida 10–15 foizga yetkazish hisoblangan.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'zbekiston fond bozorini tartibga solish tizimi rivojlanish jarayonida bo'lib, unda institutsional asoslarni takomillashtirish ehtiyoji mavjud. Maqolada olib borilgan tahlillar asosida, fond bozorining huquqiy asoslarini xalqaro standartlarga muvofiqlashtirish, tartibga soluvchi organlar faoliyatini yagona tizim asosida muvofiqlashtirish hamda axborot shaffofligini oshirish orqali investorlar ishonchini yanada mustahkamlash mumkinligi ta'kidlanadi.

Prognozlarga ko'ra, 2026-yilgacha mamlakat fond bozorida kapitalizatsiya darajasi yalpi ichki mahsulotning 10–12 foizigacha yetishi mumkin. Ushbu ko'rsatkichlarga erishishda qonunchilikdagi islohotlar muhim rol o'ynashi kutilmoqda. Shu munosabat bilan, fond bozorining huquqiy bazasini takomillashtirish va regulyatorlar vakolatlarini qayta ko'rib chiqish bozor mexanizmlarining samarali ishlashini ta'minlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Inomjon Turaevich Jumaniyazov, & Bexruz Hazratov (2022). Foreign experience in the development of special economic zones in Uzbekistan. *Science and Education*, 3 (5), 1628-1636.
2. Jumaniyazov Inomjon Turaevich, & Juraev Maqsud Annaqulovich (2022). Korxonalarda moliyaviy qarorlar qabul qilish va risklarni baholash usullari. *Science and Education*, 3 (5), 1646-1654.
3. Karimova, Z. (2022). "Fond bozorini tartibga solishning huquqiy mexanizmlari". *Toshkent moliya instituti jurnali*.
4. International Organization of Securities Commissions (IOSCO). (2023). *Annual Report*.
5. World Bank. (2023). "Developing Capital Markets in Emerging Economies".
6. IMF. (2022). "Financial Sector Assessment Program – Uzbekistan".
7. OECD. (2020). "Regulatory Policy Outlook: Governance of Financial Markets".
8. Monetary Authority of Singapore. (2021). "Capital Markets Regulation in Singapore".
9. Sultonov Sh.N. O'zbekistonda fond bozorini rivojlantirish yo'llari. *Iqtisodiyot va ta'lim / 2022-yil 5-son*. 184-191-betlar.
10. Tokhir Malikov, Sherzod Jalilov, Khotamjon Kobulov, Sherali Sultonov. Methodological approaches to assessing and forecasting the tax potential of the region // *Turkish Journal of Computer and Mathematics Education Vol.12 No.11 (2021), May 2021, p. 7056-7060*.

MUHANDISLIK & IQTISODIYOT

*ijtimoiy-iqtisodiy, innovatsion texnik,
fan va ta'limga oid ilmiy-amaliy jurnal*

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir Alibekov

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Muhandislik va iqtisodiyot" jurnali 26.06.2023-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№S-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №095310.

**Manzilimiz: Toshkent shahri Yunusobod
tumani 15-mavze 19-uy**

+998 93 718 40 07

<https://muhandislik-iqtisodiyot.uz/index.php/journal>

t.me/yait_2100